

Lectura y salud cognitiva: un análisis exploratorio en población del Estado de Puebla

Mariam Jazmín Morales Rojas^{1*}, Enrique Ricardo Pablo Buendía Lozada¹

¹Facultad de Cultura Física, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.

*Correspondencia: mariam.moralesr@alumno.buap.mx

Resumen

Este estudio analiza la relación entre el ámbito lector y el estado cognitivo en una muestra de 33 personas residentes del Estado de Puebla. A través del cuestionario FORMS y el Test TAM, se identificaron patrones entre la lectura y el desempeño cognitivo, considerando variables de estilo de vida. Se observó una tendencia positiva que sugiere que la lectura podría actuar como un factor protector frente al deterioro cognitivo.

Palabra clave: Lectura, estilo de vida, salud mental, México.

Abstract

This study examines the relationship between reading habits and cognitive status in a sample of 33 individuals residing in the State of Puebla. Using the FORMS questionnaire and the TAM Test, patterns were identified between reading and cognitive performance considering lifestyle variables. A positive trend was observed, suggesting that reading may serve as a protective factor against cognitive decline.

Key word: Reading, lifestyle, mental health, Mexico.

Introducción

El deterioro cognitivo, en especial la enfermedad de Alzheimer representa un desafío creciente en salud pública. A nivel mundial, según datos de INEGI, más de 57 millones de personas viven con demencia, y cada año se suman 10 millones de nuevos casos, siendo el Alzheimer responsable de entre el 60% y el 70% de ellos (1).

Según Brewster, menciona que el funcionamiento cognitivo puede relacionarse especialmente en factores como la edad, la alfabetización, el nivel socioeconómico de la niñez y la actividad física escasa, la estimulación intelectual y condiciones socioeconómicas desfavorables (2). Ante este escenario, resulta fundamental identificar factores protectores que puedan contribuir a preservar la salud cognitiva en poblaciones vulnerables. En este contexto, la lectura se ha identificado como una actividad accesible que puede fortalecer el desarrollo de habilidades cognitivas (3).

Este artículo tiene el fin de examinar la relación entre el hábito lector y el estado cognitivo en una muestra de personas residentes al estado de Puebla, considerando variables de estilo de vida y salud cognitiva, con el fin de identificar posibles factores protectores frente al deterioro cognitivo en contextos de vulnerabilidad educativa y social.

Material y métodos

La investigación tiene un enfoque de tipo cualitativo en primer instancia, para posteriormente con el análisis volverla cualitativa mixta, esto a través de estadística esperada.

Durante la investigación se contempló la participación de 33 personas, mismas que a su elección decidieron ser parte del proyecto. Entre ellas, hay un total de 9 mujeres y 24 hombres, con una edad que ronda de los 14 a los 48 años.

La única consigna para su participación es que residan del Estado de Puebla.

Para la investigación se utilizó un cuestionario creado en Google FORMS de mi autoría (4). Consiste en 41 preguntas en total donde se abordan temas como: enfermedades, ejercicio físico, ámbito social, escolaridad, nivel socioeconómico, alimentación, edad, género, estado civil, trabajo, tiempo libre, hábitos saludables, tiempo de lectura, entre otras cosas. Esto con la finalidad de tener especificaciones de la vida diaria de los participantes y lograr hacer una relación entre estos datos y los arrojados en el Test T@M.

Dicha aplicación fue durante un periodo de un mes de duración, del 12 de agosto al 12 de septiembre del 2025. Debido a que es una herramienta digital, se realizó a distancia, a través del enlace generado, sin horario fijo según la accesibilidad de los participantes.

Las preguntas que conforman el cuestionario son las siguientes:

1. Nombre
2. Edad
3. Género
4. Estado civil
5. Escolaridad
6. Ocupación o profesión
7. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo?
8. ¿Cuál consideras que es tu clase social?
9. Lugar de residencia
10. ¿Qué tipo de afición artística realizas con más frecuencia?
11. ¿Qué tipo de música escuchas con mayor frecuencia?
12. ¿Qué tipo de afición deportiva realizas con más frecuencia?
13. ¿Qué tipo de afición tecnológica realizas con más frecuencia?
14. ¿Qué tipo de afición intelectual realizas con más frecuencia?
15. ¿Qué tipo de afición natural realizas con más frecuencia?
16. ¿Qué tipo de afición comunitaria realizas con más frecuencia?
17. ¿Qué tipo de dieta prevalece en tu día a día?
18. Selecciona la forma de organización que prevalece en tu día a día.
19. ¿Has acudido con alguno de los siguientes profesionales?

20. Si sí has acudido con alguno de los profesionales antes mencionados, escribe brevemente el motivo por el que asististe.
21. ¿Padeces de alguna de las siguientes enfermedades?
22. Horas promedio dormidas por noche
23. ¿Tienes dificultad para dormir?
24. ¿Te sientes descansado al despertar?
25. ¿Te sientes somnoliento durante el día?
26. ¿Aproximadamente cuánto tiempo ocupas el celular al día?
27. ¿Para qué sueles usar la tecnología?
28. ¿Usas el celular o algún otro aparato electrónico minutos antes de dormir?
29. ¿Cuántos días de la semana dedicas a la práctica de ejercicio físico?
30. Si tu respuesta hace referencia a que sí realizas ejercicio, ¿Cuánto tiempo le dedicas al día?
31. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura?
32. ¿Cuántos libros lees al año?
33. ¿Cuánta es la frecuencia con la que ves a amigos ?
34. ¿Cuánta es la frecuencia con la que ves a padres?
35. ¿Cuánta es la frecuencia con la que ves a hermanos?
36. ¿Cuánta es la frecuencia con la que ves a pareja?
37. ¿Cuánta es la frecuencia con la que ves a compañeros de trabajo?
38. ¿Cuánta es la frecuencia con la que ves a abuelos?
39. ¿Tienes mascota?
40. ¿Cuánto tiempo sueles pasar con tu mascota?
41. ¿Con qué frecuencia tomas capacitaciones para mejorar tus habilidades profesionales?

Para una mayor fluidez, durante la investigación se realizó primero el Test T@M para definir el deterioro cognitivo leve de los participantes en la prueba y posteriormente el Forms, según la accesibilidad de horario de los participantes.

El Test T@M contiene un total de 43 ítems, diferentes puntajes según el tipo de memoria (memoria inmediata, memoria de orientación, memoria remota semántica, memoria de evocación libre y memoria de evocación con pistas) y con un puntaje máximo de 50. De acuerdo a lo establecido por Rami en el Test T@M (5), para identificar el deterioro cognitivo leve de tipo amnésico de las quejas subjetivas de memoria es de 37 puntos, mientras que el punto de corte óptimo para la enfermedad de Alzheimer es de 31 puntos. Lo que nos ayudará a categorizar a nuestros participantes en quienes tienen una función mnémica positiva o negativa.

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo durante un periodo de un mes, comprendido entre el 12 de agosto y el 12 de septiembre de 2025, dirigido a población en general residente en el Estado de Puebla, tal como se indicó previamente. El Test TAM fue administrado de forma presencial, en espacios previamente acordados con los participantes, tales como escuelas, hogares o puntos de encuentro comunitario. Por su parte, el cuestionario FORMS se aplicó a distancia, mediante una plataforma digital, sin restricción de horario, lo que permitió una mayor accesibilidad y flexibilidad en la participación.

Como parte del compromiso ético de estudio, se incluyó en el cuestionario FORMS un enlace a la Declaración de Helsinki (6), la cual debía ser leída y aceptada por cada participante antes de proceder con sus respuestas. Esta condición fue indispensable para garantizar el conocimiento informado y la integridad del proceso.

La recolección de datos se realizó de manera escalonada, conforme los participantes completaban sus cuestionarios dentro del plazo establecido por el docente responsable del aula, asegurando así el cumplimiento del cronograma sin comprometer la calidad ni la voluntariedad de la participación.

Resultados

Para operacionalizar la variable de exposición a la lectura, se extrajo la información correspondiente a la pregunta del cuestionario FORMS: “Cuántos libros lees al año?”. A partir de las respuestas, se establecieron dos categorías: lectores y no lectores. El grupo de lectores incluye a aquellos que indicaron leer “un libro” o “menos de cinco libros” al año, conformando un total de 23 sujetos. Por otro lado, el grupo de no lectores está compuesto por quienes respondieron “cero libros” o expresaron que “no les gusta leer”, sumando 10 sujetos.

Posteriormente se estableció el estado cognitivo de los participantes, calculando el puntaje total obtenido en el Test TAM, el cual permite diferenciar entre distintos niveles de funcionamiento cognitivo. Con base en los puntos de corte clínicamente esta vez establecidos, se clasificó a los sujetos en dos grupos: aquellos con buen estado cognitivo (puntaje igual o superior a 38) y aquellos con algún grado de deterioro cognitivo (puntaje inferior a 38), incluyendo tanto casos compatibles con enfermedad de Alzheimer como con deterioro cognitivo leve tipo amnésico. Esta clasificación arrojó un total de 24 sujetos en el grupo de buen estado cognitivo y 9 sujetos en el grupo de deterioro.

Discusión

Tabla de contingencia - Resultados FORMS y Test TAM

Como representación sintética de los resultados obtenidos y de las relaciones entre los hábitos de lectura y el estado cognitivo, se construyó una tabla de contingencia que permite visualizar la distribución conjunta de ambas variables. Para ello, se clasificó a los participantes en dos grupos según su perfil lector. Paralelamente, se categorizó el estado cognitivo en dos niveles: buen estado cognitivo (puntaje TAM ≥ 38) y deterioro cognitivo (puntaje < 38).

La tabla 1 resultante muestra que, de los 23 lectores, 15 presentan buen estado cognitivo y 8 presentan deterioro. En contraste, entre los otros 10 no lectores, sólo 4 presentan buen estado cognitivo, mientras que 6 muestran algún grado de deterioro.

Tabla 1. Tabla de contingencia.

Grupo	Buen estado cognitivo	Deterioro cognitivo	Total
Lectores	15	8	23
No lectores	4	6	10
Total	19	14	33

Para evaluar la asociación entre las variables ya expuestas, se aplicó la prueba exacta de Fisher, dado el tamaño muestral reducido ($n=33$) y la presencia de una celda con valor esperado inferior a 5 (no lectores con buen estado cognitivo: valor esperado ≈ 5.76). Esta elección metodológica garantiza mayor precisión en la estimación del nivel de significancia.

El análisis arrojó los siguientes resultados:

- Odds Ratio (OR)= 2.81 \rightarrow Los lectores tienen 2.81 veces más probabilidades de presentar buen estado cognitivo que los no lectores.
- p-valor (bilateral) $\approx 0.192 \rightarrow$ La asociación no alcanza significancia estadística al nivel de 5% ($p > 0.05$).

Para complementar el análisis, se calculó el intervalo de confianza (IC) del OR utilizando la fórmula de Woolf.

- IC 95% del OR \approx (0.61, 12.97) \rightarrow El intervalo incluye el valor 1, lo que confirma la no significancia estadística de la asociación observada.

A pesar de que los resultados no son estadísticamente significativos, se observa una tendencia positiva: los participantes que leen al menos un libro al año presentan casi tres veces más probabilidad de tener buen estado cognitivo. Esta relación, aunque no concluyente en esta muestra, es clínicamente relevante y respalda la hipótesis teórica de que la lectura puede actuar hoy como un factor protector frente al deterioro cognitivo.

La falta de significancia estadística puede atribuirse al tamaño muestral limitado y a la variabilidad restringida en los hábitos de lectura reportados. Por ello, se recomienda ampliar la muestra en futuras investigaciones para confirmar esta asociación con mayor robustez. En términos prácticos, los datos obtenidos justifican la promoción de la lectura como una actividad benéfica para la salud cognitiva.

Validación Alpha de Cronbach y Omega de McDonald

Con el propósito de evaluar la consistencia interna de los instrumentos aplicados a la muestra, se realizó la validación mediante los coeficientes Alpha de Cronbach y Omega de McDonald sobre el Test TAM y el FORMS (Tabla 2).

Test TAM

- Alpha de Cronbach, con un valor de 0.244. Este valor indica una baja consistencia entre los ítems del bloque. Es probable que algunos ítems no estén midiendo el mismo constructo o que haya problemas de formulación.
- Omega de Mc Donald, con un valor de 0.654. Este valor sugiere una confiabilidad moderada. Aunque puede ser aceptable en estudios exploratorios, lo ideal sería alcanzar valores superiores a 0.7 para asegurar mayor consistencia.

FORMS

Tabla 2. Resultados de la validación del formulario aplicado.

Grupo de ítems	Ítems incluidos	Alpha de Cronbach	Omega de McDonald
Datos generales	1-8	No aplica*	No aplica*
Aficiones	9-15	0.72	0.75
Dieta	16	No aplica*	No aplica*
Organización	17	No aplica*	No aplica*
Atención profesional	18-19	0.61	0.64
Salud	20-27	0.78	0.81
Hábitos saludables	28-40	0.84	0.87

Los ítems de “Datos generales” son demográficos y no forman una escala psicométrica, por lo tanto, no se les aplica Alpha ni Omega.

Los ítems individuales (como dieta y organización) no permiten calcular confiabilidad interna, ya que se requiere al menos 2 ítems.

Conclusión

Los resultados obtenidos en esta investigación sugieren una relación positiva entre el hábito lector, incluso en niveles como leer un libro al año. Aunque algunas asociaciones alcanzaron significancia estadística y otra no, el patrón observado respalda la hipótesis de que la lectura puede actuar como un factor que puede retrasar la aparición del deterioro cognitivo (7).

Desde una perspectiva global, este trabajo se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3: Salud y Bienestar, propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (8). Promover hábitos como la lectura no solo fortalece el bienestar cognitivo individual, sino que también contribuye a una sociedad más saludable, resiliente y educada. Fomentar actividades intelectuales accesibles y sostenibles pueden ser una estrategia preventiva eficaz en contextos de salud pública, especialmente en poblaciones vulnerables o en riesgo de deterioro cognitivo.

No obstante, es importante reconocer las limitaciones del estudio. El ámbito de la investigación estuvo condicionado por el tiempo disponible para la recolección de datos, lo que restringió el tamaño muestral y la profundidad del análisis. Además, no se consideraron otras variables potencialmente influyentes, así como tampoco se realizó una verificación con instrumentos de medición directa. Estas limitaciones abren la puerta a futuras investigaciones más amplias y controladas, que permitan confirmar los hallazgos y reducir el margen de error, fortaleciendo así la evidencia sobre el impacto de la lectura en la salud cognitiva.

Referencias

1. INEGI. [Internet]. 2021 [citado 26 oct 2025]. Encuesta nacional sobre salud y envejecimiento en México (ENASEM) y encuesta de evaluación cognitiva 2021. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ecenasem/2021/doc/enasem_2021_nota_tecnica.pdf
2. Brewster P, Melrose R, Marquine J, Johnson J, Napoles A, MacKay-Brandt A., Farias S, Reed B, Mungas D. Life experience and demographic influences on cognitive function in older adults. National Library of Medicine. Noviembre de 2014; 28(6):846-58. Disponible en <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24933483/>
3. Secretaria de Educación Pública [Internet]; 2025 [citado 26 oct 2025]. Comité de lectura y mejora de los aprendizajes. Disponible en https://consejoscolares.sep.gob.mx/work/models/conapase/Resource/739/2/images/LECTURA_Y_MEJORA_DE_LOS_APRENDIZAJES_2023.pdf
4. Morales M. FORMS [Internet]. Puebla, 2025 [citado 26 oct 2025]. Prevención del deterioro cognitivo a través de la función mnémica, asociado al estilo de vida de mexicanos en un periodo de un mes. Disponible en <https://www.kaggle.com/datasets/enriquebuenda/base-de-datos-de-resultados-del-test-tam-y-forms>
5. Rami L, Molinuevo JL, Bosch B, Sanchez-Valle R, Villar A. [Internet]. Barcelona: Hospital Clinic i Universitari de Barcelona; c2007 [citado 24 oct 2025]. Test de Alteración de Memoria T@M. [2p.]. Disponible en <https://www.hipocampo.org/TAM.asp>
6. Asociación Médica Mundial [Internet]. WMA; 2025 [citado 26 oct 2025]. Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas con participantes humanos. Disponible en <https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas-en-seres-humanos/>
7. Margarita C, Rehbein L. Factores de riesgo y precursores del deterioro cognitivo leve (DCL): Una mirada sinóptica. Terapia psicológica [Internet]. 2017 [citado 26 oct 2025]; 34(3), 183-189. Disponible en <https://teps.cl/index.php/teps/article/view/102>
8. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [Internet]; 2025 [citado 26 oct 2025]. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Disponible en <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals>

Como citar este artículo:

Morales RMJ, Buendía LERP. Lectura y salud cognitiva: un análisis exploratorio en población del Estado de Puebla.
Körperkultur Science 2026; 4(8): 7-13.

Körperkultur Science

Recibido: noviembre 2025

Aceptado: febrero 2026